

AQLI ZAIFLIKNI KELTIRIB CHIQRUVCHI OMILLARNING PSIXOLOGIK ASPEKTLARI.

To'raboyev Azamat Muxamadullayevich
University of Business and Science
pedagogika va psixologiya kafedrası
stajyor o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15204884>

Annotatsiya: Ushbu maqolada aqli zaif bolalar psixologiyasi va ularni keltirib chiqaruvchi omillar tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: Aqli zaiflik, oligofren, demensiya, amneziya, idrok, analiz, sintez, taksikoz, gepatit, rezus faktor va asfiktsiya.

Respublikamizda rivojlanishida muammosi bo'lgan bolalarning barcha sog'lom tengqurlari qatori milliy ruhda tarbiyalanishlari, aqliy, axloqiy, jismoniy jihatdan kamol topishlari, jamiyatdagi ijtimoiy hayotga mustaqil yetuk shaxs bo'lib yetishishlari masalasiga jiddiy etibor qaratilmoqda. Bolalardagi psixik hamda jismoniy muammolarni korreksion yo'llari yordamida bartaraf etish orqali ularni ijtimoiy hayotga moslashtirish, uyg'unlashtirishga qaratilgan.

Amaliyotda "aqlan zaif", "oligofren", "demensiya" degan atamalar ko'p ishlatiladi. "Aqlan zaiflik" — bu yig'ma tushuncha bo'lib, aqliy jihatdan qoloqlikning sodir bo'lgan vaqti, boshidan kechirilgan kasallikning harakteri, patologik o'zgarishlarning ortish darajasi bilan bog'liq bo'lgan masalalarni ko'zda tutadi.

Aqliy (intellektual) rivojlanishiga ko'ra oligofreniya uch darajada namoyon bo'ladi: 1) debillik; 2) imbetsillik; 3) idiotiya.

Debillik — aql pastlik oligofreniyaning eng yengil darajasi bo'lib, bunday bolalarni tashqi ko'rinishiga qarab sog'lom tengdoshlaridan ajratib bo'lmaydi. Ular ko'pincha o'qishni ommaviy maktabning birinchi sinfidan boshlaydilar-u, lekin qisqa muddat ichida ulgurmovchi o'quvchilar orasiga qo'shilib qoladilar. Umuman, zehn va fahm-farosatga bog'liq ishlarda debil bolalar ancha qiynaladi, biroq ular yordamchi maktabga o'tib, dasturini o'zlashtirib chiqishsa, sanoat va hamda qishloq xo'jalik ishlab chiqarishida, maishiy hizmat sohasida oddiy turdagi mehnat bilan shug'ullana oladi. Tarbiyachi va o'qituvchilar debil bolalarni boshqa bolalardan ajratib olib, ularning maxsus bog'cha va maktablarda tarbiyalanishi va ta'lim olishini ta'minlashlari yoki integratsiyalashgan ta'limga jalb etishlari lozim.

Imbetsil va idiot bolalar xattoki yordamchi maktab dasturi bo'yicha ham ta'lim olish qurbiga qodir emaslar. Ular ijtimoiy ta'minot vazirligi rivojlanishida kamroq orqada qolgan imbetsil bolalar, afsuski, yordamchi maktablarda goho uchrab turishadi. Ular yordamchi maktab dasturini o'zlashtira olmaydilar.

Idiot bolalar hattoki o'z ota-onalarini ham tanimaydi. Ular o'zini-o'zi uddalay olmaydi. O'ziga-o'zi xizmat ham qila olmaydi. Imbetsil bolalar idiot bolalarga qaraganda nisbatan tuzukroq rivojlangan bo'lsa ham, mustaqil hayot kechirolmaydi. Mexnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi qoshidagi muassasalarda ularga sodda bilimlar, mehnatning ayrim sodda turlari (o'z-o'ziga xizmat qilish, ekinlarni parvarish etish, kartondan qutichalar yasash va hokazolar) o'rgatiladi.

Oligofreniyaning uchala darajasida ham tarbiyachi va o'qituvchilar oligofren o'quvchilarni sog'lom tengdoshlari hamda o'xshash tarzidagi boshqa kamchiliklari bor bolalardan ajrata olishlari lozim. Lekin oligofreniyaning eng yengil darajasini — debillikni boshqa o'xshash anomaliyalardan va sog'lom bolalardan ajratib olish amalda ancha qiyin bo'ladi.

Aqli zaif bolalarda ruhiy rivojlanish jarayoni buzilishining sabablari ijtimoiy, psixologik va biologik (klinik) bo'lishi mumkin.

Aqli zaiflikda psixik jarayonlardan idrokni buzilishi tafakkurdagi analiz va sintezning nomutanosibligini, hotiradagi unutish (amneziya) jarayonini dominant bo'lib qolishi, diqqat xususiyatlaridagi dominantlikni ortib ketishi natijasida yuzaga keladigan, ma'lum bir kamchilikni namoyon bo'lishini tushunamiz.

Oligofreniya bola markaziy nerv sistemasining ona qornidaligi davrida, tug'ilish vaqtida va tug'ilgandan, to 3 yoshgacha bo'lgan davr ichida shikastlanishi, kasallanishi natijasida kelib chiqadi. Agarda, turli sabablarga ko'ra, aqlan zaiflik bolaning 3 yoshidan keyingi davrida paydo bo'lsa, buni endi orttirilgan aqliy zaiflik - demensiya deb yuritiladi. Demensiya progressiv, ya'ni tabiatan kuchayib boradigan bo'ladi. Oligofreniyada esa nuqsonning kuchayib borishi kuzatilmaydi.

Aqli zaiflik irsiy, tug'ma va go'daklikda orttirilgan bo'lishi mumkin. Bunda aqliy norasolikdan tashqari ko'pincha bo'y normal o'smaydi, gavda tuzulishi nisbatlari buzulgan, kalla tuzulishi noto'g'ri bo'ladi, bola o'z vaqtida balog'atga yetmaydi yoki vaqtdan ilgari balog'atga yetadi. Nutqi, harakatlari buziladi, sezgi organlari funksiyasi o'zgaradi, ba'zan tutqanoq tutadi. Ba'zi bemorlar betoqat, serjahl boshqalari bo'shashgan kamxarakat bo'ladi.

Bolalardagi aqliy rivojlanishning tug‘ma omillaridan asosiysi rivojlanayotgan homilaga kimyoviy, mexanik, infeksiyon ta’sirlar ko‘rsatish natijasida ham paydo bo‘lishi mumkin. Tug‘ulgandan so‘ng paydo bo‘ladigan muammolar ilk yosh davrlarda yuqumli kasalliklar bilan og‘rsh (meningit, polimielit, qizamiq, skarlatina) jarohatlanish intaksikatsiya natijasida ro‘y beradi.

Agar ona homiladorlik davrida taksikoz hodisalari yuz berishi ovqatlanishning buzilishi, bolaning chala tug‘ulishi, virusli gripp, bezgak, gepatit, ichterlama kasalliklariga uchrashi, rezus faktorning to‘g‘ri kelmasligi, asfiktsiya, qalqonsimon bezlarning kasalligi va yurak qon tomir kasalliklariga uchragan onalardan aqli zaif bolalarning tug‘ulishini tadqiqotlarda ko‘rsatib o‘tilgan. Ota-onalarning jinsiy hujayralariga zarar yetkazadigan yoki homila yoxud go‘dak boladagi markaziy nerv sistemasining rivojlanishini buzib qo‘yadigan tashqi ta’sirlar zaxm, toksiplazmoz avitaminoz, qandli diabet va bazi hollarda patalogik irsiyat ruhiy jarayonlarning va aqliy zaiflikning biologik sabablari bo‘lishi mumkin.

Aqli zaiflikning ijtimoiy omillaridan asosiysi oila a‘zolari o‘rtasidagi iliqlik va mehr-muhabbatning etishmasligi natijasida farzandlar ota-ona mehriga to‘ymay ulg‘ayishi bola ruhiyatiga salbiy ta’sir etadi.

Oilaviy muhit, bolaning ruhiy taraqqiyotida eng muhim omil hisoblanadi.

Oilaviy muhit orqali u hayotni, insonlarni, muloqot turlarini tarbiyani yoshlik chog‘idanoq kattalardan, ya’ni yaqin kishilardan o‘rganadi. Bola yoshligidanoq nafaqat yurishni, balki gapirishni, buyumlardan qanday foydalanishni, o‘yinlar o‘ynashni, boshqalar bilan muomila qilishni, o‘z-o‘ziga va boshqalarga nisbatan munosabatni oiladan o‘rganadi. Oilada tarbiyalanoyotgan bolalar hayotda tabiiy holatda erkin o‘sadi, chunki doimo oila davrasida ota-ona, aka-ukalari, har xil yoshdagi turli xulqdagi insonlar bilan munosabatda bo‘ladi. Bolaning ko‘z oldida ularning bir-biriga bo‘lgan, mehnatga bo‘lgan munosabati, chin insoniy munosabatlar shakllanib boradi. Oiladagi salbiy munosabatlar esa bola ruhiyatiga juda ayanchli ahvoldagi ta’sirini ko‘rsatadi. Otaning onaga bo‘lgan yomon munosabati, kunda ichib kelib janjal qilishi yoki bo‘lmasa onaning otaga bo‘lgan turli xarxashayu, arzimagan bir holatdan kelib chiqadigan nizoli vaziyatlar bolaning ruhiyatiga salbiy ta’sir etadi. Ota-onaning ajrashib ketib alohida yashashi, oilada yetarli sharoit bo‘lmasligi bolani siqilishlarga olib keladi, bu siqilishlar esa ruhiy jarayonning buzilishiga, ruhiy jarayonning buzilishi esa aqli zaiflikka, tengdoshlaridan orqada qolishiga olib keladi. Oiladagi ota-onaning bunday munosabati, bir-birini tushunmasligi ma’naviy qashshoqlik hisoblansa, shu ma’naviy qashshoqlik orqasidan butun avlodi buzilishi mumkin, masalan; ota-ona mehriga zor

bo‘lib o‘sgan bola mehribon bo‘lmaydi chunki unga mehr berilmagan.

Ushbu omillar ta’siri ostida bolaning ruhiyatida umidsizlik, istiqbolga ishonmaslik, ikkilanish, hadiksirash kabi salbiy his-tuyg‘ular namoyon bo‘ladi. O‘z shaxsiyatiga nisbatan ichki ishonmaslik, o‘qishga nisbatan esa salbiy munosabatning kelib chiqishi bola ruhiyatida keskin tushkunlikni keltirib chiqarishi mumkin. Buning natijasida ayrim bolalarda o‘ta zararli odatlar jumladan, giyohvandlik, ichkilik, qimorbozlik kabi jinoyat yo‘llariga kirib qolishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1.Rahmanova V.S. Defektalogiya asoslari. T.: “VORIS-NASHRIYOTI” 2012y

2.R.Sh. Shomaxmudova. “Maxsus va inkiluziv ta’lim” uslubiy qo‘llanma
Toshkent-2011 yil

3.L.R.Muminova “Inkilyuziv ta’lim” Toshkent-2014 yil

4.A.A.Xusanov “Defektologik faoliyat” o‘quv uslubiy majmua, Namangan davlat universiteti, Namangan 2020-yil